

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Душанов Рустам Хужанович,

Доцент кафедры служебной психологии и профессиональной
культуры Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854324>

Abstract.

В данной статье рассмотрены особенности деятельности сотрудников оперативных подразделений ОВД, роль личностного и мотивационного фактора в обеспечении эффективности их профессиональной деятельности, а также некоторые другие, наиболее значимые вопросы психологического обеспечения и особенностей деятельности оперативных служб в ОВД.

Вместе с тем, рассматриваются вопросы о профессиональной компетентности личности сотрудников оперативных подразделений, где им порой приходится сталкиваться и разрешать конфликтогенные ситуации с чрезмерным потоком информации в стрессогенных факторах.

Keywords: психологическое обеспечение, психологические проблемы, профессиональное общение, деятельность сотрудников, оперативные подразделения, оперативно-розыскная деятельность, органы внутренних дел, психологическая компетентность, профессиональная направленность, творческие мотивации, психологическая карта.

Аннотация: ушбу мақолада ИИО тезкор-тергов ходимларининг фаолияти, уларнинг касбий фаолиятининг самарадорлигини таъминлашда шахсий ва мотивацион омилларининг ўрни, шунингдек, бошқа бир қатор психологик кўникма ҳамда ёрдамнинг энг муҳим масалалари ва фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилади. Шу ўриндамазкур мақолада тезкор-тергов ходимларнинг касбий малакаси, маълумотларнинг ҳаддан ташқари оқими ҳамда стрессоген ҳолатларни бартараф этиш ва тўғри баҳо бериш усуллари кўриб чиқилади.

Таянч тушунчалар: психологик ёрдам, психологик муаммолар, профессионал мулоқот, ходимларнинг фаолияти, тезкор бўлинмалар, тезкор-тергов фаолияти, ички ишлар органлари, психологик лаёқатлилиқ, касбга йўналганлик, ижобий мотивациялар, психологик харита.

Psychological support and features of the activities of operational service in the organs of internal affairs

Annotation: psychological support of operational and investigative activities in the internal affairs. In the article the ways of committing the legalization (laundering) of criminal proceeds, the motivation of criminal behavior, and some others, the most significant elements of operational-investigative characteristics of these crimes.

At the same time the issues of professional competence of the employees of operational units, where they sometimes have to resolve conflict situations with an excessive flow of information in stress factors.

Keywords: psychological help, psychological problem, psychological communication, employee activities, operational-search activity, the organs of internal affairs, operational units, psychological competence, professional orientation, creative motivation, psychological map.

Прежде всего необходимо отметить, что исследования данной проблематике в целом обусловлена прежде всего потребностями практики. В последние годы происходят интенсивные изменения содержания и условий правоохранительной деятельности. Изменилась и мотивация. Нередко сотрудники подвижны одновременно и потребностью приспосабливаться к быстро меняющейся среде (социальной, экономической, криминальной), и необходимостью удовлетворения базовых потребностей (в пище, в одежде, в жилище, в безопасности и т.д.), и стремлением сократить количество служебных задач, и старанием расти профессионально, обучаясь или добиваясь более высокого служебного положения и мастерства на рабочем месте. Такая разнонаправленная активность серьезно влияет на результативность оперативно-розыскной деятельности. По этой причине значительно возрастает роль личностного и мотивационного фактора в обеспечении эффективности профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел.

Важной особенностью деятельности сотрудников оперативных подразделений ОВД является то, что им приходится сталкиваться с противоборством заинтересованных лиц, которое может проявляться как открыто, так и в скрытой форме. В условиях активного противоборства (зачастую в самых острых формах), необходимости постоянной конспирации, зашифровки своих целей, маскировки действительных социальных ролей очень важно, чтобы сотрудник смог научиться навыкам ролевого поведения. Все это и объясняет необходимость коммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних дел, но этот путь длителен и сложен, основан на методе проб и ошибок и потому недостаточно надёжен и эффективен. Важно, чтобы сотрудник в процессе развития навыков профессионального общения получил представление о наиболее важных психологических закономерностях этого процесса¹.

И если в правовом, организационном и тактическом аспектах данная проблема находит отражение в теории оперативно-розыскной деятельности, то психологические проблемы её освещены пока недостаточно. Интересным представляется высказывание доктора психологических наук, профессора Российской Федерации Л.П. Гримака о том, что «наше время динамичное и противоречивое, характеризуется прогрессирующим изменением условий жизни общества и окружающей среды, ростом интенсивности нервно-психической деятельности человека. Уже сегодня от него требуется небывало высокий уровень психической пластичности и адаптивности».

Данное утверждение полностью применимо и к деятельности оперативных сотрудников. Окружающие условия, в которых находится оперативный сотрудник, формируют состояние повышенной психической напряженности и тревожности².

¹Потлачук, Н. В. Коммуникативная компетентность сотрудников криминальной милиции :автореф. дис. ... канд. психол. наук. - СПб, 2008.

²Гримак, Л. П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. - М.: Политиздат, 1987.

Повышенное значение психологические факторы имеют в оперативно-розыскной деятельности, в которой её субъекты должны наиболее полно, адекватно отражать, познавать объект, принимать в различных условиях правильные решения и доводить их до исполнения. Иными словами, ошибок в этом виде деятельности быть не должно. Знание же основ психического отражения в сфере оперативно-розыскной деятельности позволит в значительной степени избежать ошибок в работе и добиться большей эффективности. Различные аспекты психологии оперативно-розыскной деятельности рассматривали в свои работах многие авторы (Ю.Е. Аврутин, В.М. Аتماжитов, И.И. Басецкий, В.Г. Бобров, В.Т. Вербовой, С.И. Винокуров, К.К. Горяинов, В.А. Ильичев, И.А. Климов, В.А. Лукашов, Е.Г. Самовичев, Г.К. Синилов, В.И. Филиппенко и др.), чтобы очертить круг проблем, волнующих ученых и практических работников оперативных подразделений. Эти и другие работы по психологическим особенностям и в целом вопросам оперативно-розыскной деятельности содержат положения о психологических качествах, необходимых сотрудникам, раскрывают элементы обучения и воспитания, общения, особенности проведения отдельных оперативных мероприятий и др.

Одно из важных направлений психологической основы оперативно-розыскной деятельности в ОВД - выявление и обеспечение профессиональной направленности и положительной мотивации оперативных сотрудников. Выявление профессиональной направленности сотрудников является необходимым этапом при определении профессиональной пригодности для службы в ОВД, т.к. позволяет узнать силу и обоснованность стремления работать в правоохранительной сфере, а также оценить желание сотрудника работать в системе по конкретной специальности³. Тут же необходимо отметить немаловажный фактор, а именно психофизиологическое исследования сотрудников поступающих или изменивших род деятельности как таковой в оперативно-розыскную деятельность. Сюда можно отнести несколько психофизиологических аппаратных устройств. Самым надёжным в наше время принято считать исследования на полиграфе «детектор лжи». Оперативно-розыскная деятельность характеризуется множеством разнообразных особенностей. Психологическая наука подразделяет их на ряд условных групп, классифицированных по определённым основаниям. Психические явления подразделяются на психические процессы, состояния, свойства и образования. Знание основных форм существования психических явлений даёт возможность более адекватно и полно их воспринимать и сознательно анализировать. Это обстоятельство позволяет расширить сознательно сферу психического отражения и допускает более полное отражение и изучение поступков граждан, результаты их криминальной и иной деятельности.

Психические процессы - наиболее динамичные явления психики. Психические явления по формам отражения условно делятся на познавательные, эмоциональные и волевые. К познавательным процессам относятся процессы получения и переработки воспринимаемой информации: ощущение, восприятие, представление, воображение, память, мышление. В оперативно-розыскной деятельности процессы представления и воображения играют существенную роль. С их помощью реально возможно создать в

³Дубнякова, А. И. Мотивация как фактор профессионального развития сотрудников органов внутренних дел :автореф. дис. ... канд. психол. наук. - СПб., 2009.

сознании образы ранее не воспринимавшихся явлений, действий, поведения, и на основе их анализа, сопоставления воспроизвести целостную картину совершенных ранее преступных действий. При этом необходимо помнить, что восприятие и представление характеризуются фрагментарностью, т.е. воссоздаётся или воображается не вся совокупность предметов, а отдельные свойства его. Это объясняется избирательностью восприятия. Трудно переоценить роль воображения. Можно вообразить на основе полученной информации возможные ситуации противоправного поведения, трудности в деятельности, ситуации повышенного риска, заблуждения и ошибки. При документировании преступных действий главное - предвидеть судебную перспективу собираемых доказательств. Память - психический процесс запоминания, сохранения и воспроизведения воспринимаемой информации. Память профессионала формируется в процессе профессиональной деятельности и приобретает специфический характер, который выражает особенности видов запоминания, сохранения и воспроизведения информации.

В психологии существует несколько условно разделяемых видов памяти. К ним относятся двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая, оперативная, кратковременная, долговременная. В целях долгосрочного сохранения информации рекомендуется сознавать логические связи между отдельными элементами явлений, опираться при запоминании на комплекс ощущений. Особое место при запоминании можно отнести значимости воспринимаемых явлений. Значение факта совершения преступления позволяет раскрывать преступления, потому что информация о них сохраняется длительное время в памяти преступников и лиц, причастных к событию преступления. Учитывая неограниченность информационного поля познания в оперативно-розыскной деятельности и принимая во внимание ограниченные возможности памяти человека, в оперативной работе находят широкое распространение различного рода технические средства, позволяющие концентрировать учёты лиц, вещей и др.

Мышление - процесс отражения объективной действительности в суждениях, понятиях, категориях, определяющий отношение между ними. Мышление непосредственно связано с чувственным познанием. Но мышление начинается там, где оказывается уже недостаточным или даже бессильным чувственное познание⁴. Объективно мышление выходит далеко за пределы чувственного познания. Очень часто приходится использовать абстрактные понятия, отражающие в полной мере суть явления, непосредственно не воздействующих на органы чувств. Благодаря этому свойству мышления удастся решать крайне сложные профессиональные задачи. Необходимо заметить, что, используя диалектический метод, мышление способно не только отражать объективную действительность, но, осмысливая её, создает предпосылки к её преобразованию⁵. При этом обязательным становится реализация основных принципов диалектического метода познания: объективности рассмотрения, познания объекта во всех его связях и отношениях, рассмотрение предмета в его

⁴Общая психология / под ред. А.В.Петровского; изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1977.

⁵Лосев, А. Ф. Дерзание духа. - М.: Политиздат, 1989.

развитии, раздвоение единого и познание противоположных частей его, диалектического отрицания, восхождения от абстрактного к конкретному.

К эмоциональным процессам относятся эмоции и чувства. Эмоции - простейшая форма психического отражения, стоящая на грани с физиологическим отражением и осуществляемая саморегуляцией организма, а чувства - сложная форма отражения, свойственная только человеку, обобщающая только эмоциональное и понятийное отражение. Они отражают отношение предметов и явлений к нуждам и мотивам деятельности человека как личности, осуществляя саморегуляцию личности в ее взаимодействии с обществом. Отношение к людям, явлениям, вещам выражается в форме переживаний. Переживания выражают, как личность относится к конкретным делам, предметам, явлениям, и какое психическое состояние они вызывают. Наиболее сильные эмоции и чувства вызываются обстоятельствами столкновения с опасными для жизни и здоровья ситуациями, с «противными» в эмоциональном отношении ситуациями, а также повышенной ответственностью, большой загруженностью и продолжительностью рабочего времени и др. Необходимо помнить, что чем активнее деятельность в минуты повышенной опасности, тем меньше эмоциональные переживания. Из этого следует вывод, что при встрече с опасностью необходимо немедленно принимать решения и реализовывать их исполнение. В таких случаях психика в меньшей степени будет ввергаться в состояние эмоциональной напряженности.

К волевым процессам относятся выборы различных способов действия, преодоление психологических барьеров, принятие решений и доведение их до исполнения. Воля - это отражение объективного отношения целей деятельности, соответствующих уровню притязания личности и фактически выполняемой ею деятельности, обеспечивающей достижение этих целей.

В оперативно-розыскной деятельности, где наиболее ярко проявляются закономерности противоборства субъектов деятельности и объекта познания, невозможно работать без больших волевых усилий. Оперативный сотрудник ОВД, волевой сотрудник всегда в таких ситуациях руководствуется не личностно, а социально значимыми мотивами и требованиями деятельности.

Психические состояния - это характеристика психической деятельности личности в определенном промежутке времени. Характерное психическое состояние определяется доминированием одного или нескольких психических процессов в определенном периоде времени. Психическое состояние относительно стойкое, устойчивое явление. Зависимость психических состояний, их детерминированность психическими процессами приобретает важное значение в оперативно-розыскной деятельности. При одних психических состояниях работа проходит легко, непринужденно, при других требует больших затрат воли.

В практике оперативно-розыскной деятельности учитывается динамика психических состояний. Обращают на себя внимание так называемые поворотные пункты, критические точки, в которых с неизбежностью наступает смена психических состояний. Такими пунктами, например, являются: факт задержания или ареста, дефицит информации, непрогнозируемость перспективы и др. Во всех случаях наблюдается повышенная нервозность, активизация ориентировочной деятельности,

тоска, скука, а также повышенная тревожность и т.д.⁶. В определённых случаях можно формировать соответствующие психические состояния и во всех случаях использовать уже сформированные. Повышенное эмоциональное напряжение возникает в процессе оперативно-розыскной деятельности при столкновении с наиболее опасными для жизни и здоровья ситуациями. Эмоциональная устойчивость у подготовленных людей в подавляющем большинстве значительно выше. Специфика оперативно-розыскной деятельности формирует готовность к встрече со сложными ситуациями, адаптирует психику сотрудника к воздействию необычных условий, вырабатывает умение решительности действий. Особенности оперативно-розыскной деятельности регламентируют жёсткие требования к распределению внимания. Необходимо не только быстро реагировать на внешний раздражитель, воспринимать, понимать и оценивать его природу, но и уметь немедленно переключить внимание на окружающие условия: людей, их действия, технические средства, характерные детали события.

Оперативно-розыскная деятельность имеет определённые психологические особенности, отличающие ее от иных видов профессиональной деятельности. К ним можно отнести: динамизм окружающей действительности, наличие сведений об объекте познания, нормативный характер деятельности, практическая неограниченность информационного поля познания, повышенная эмоциональная напряженность, повышенная ответственность, многоальтернативный характер принимаемых решений, идеологическая устойчивость, профессиональная бдительность, конспиративность, наступательность, властность полномочий, возможное несоответствие полномочий и обязанностей, давление общественного мнения, новизна, непривычность возникающих ситуаций, творческий характер деятельности, опосредованный характер познания, скрытый характер преступной деятельности, повышенная опасность, коммуникативный характер, негласный характер в сочетании с гласным⁷.

Своеобразие психических процессов, состояний и свойств, а также образований формируют направленность личности оперативных сотрудников ОВД. Формированию мировоззрения, идеалов, потребностей и интересов уделяется основное внимание в системе служебной подготовки оперативного состава. Не менее значимым обстоятельством психологического характера является профессиональная составляющая оперативных сотрудников. Профессиональная деятельность сотрудника оперативных подразделений ОВД принадлежит к разряду «сложных» профессий, где к сотруднику предъявляются очень высокие психологические и психофизиологические требования. Обязанности оперуполномоченного заключаются в реализации оперативно-розыскной деятельности, «...осуществляемой, гласно и негласно, путём проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств». Поэтому процессы коммуникации играют огромную роль в деятельности сотрудника правоохранительных органов. В связи с этим к коммуникативной компетентности личного состава органа внутренних дел

⁶Платонов, К. К. Система психологии и теория отражения. - М.: Наука, 1982.

⁷Носков, В. А. Психотехника общения в работе оперуполномоченного БХСС. - Горький, 1989.

предъявляются определённые требования. Так сотрудник оперативных подразделений, успешно выполняющий свои функции, должен иметь определённый набор коммуникативных качеств. Сюда входит достаточно широкий набор ролевых позиций при коммуникативном взаимодействии с гражданами. Каждый сотрудник, реализуя свою деятельность в служебном коллективе, должен уметь организовать информационный обмен, координировать свою деятельность с другими сотрудниками, чётко определять межличностные позиции. При возникновении конфликтных ситуаций их необходимо разрешать. Знание коммуникационных причин конфликтов, умение вести переговоры - всё это необходимо сотруднику для эффективной работы в служебном коллективе.

Это означает, что его черты характера, эффективность деятельности отражаются в социально-психологическом климате коллектива, а социально-психологический климат влияет на формирование личности оперативного сотрудника ОВД и результаты его непосредственной профессиональной деятельности, в которой ведущее место занимает законность. Соблюдение законности нельзя рассматривать вне коллективной деятельности. Строгое соблюдение законности - явление нашей социальной действительности, которое распространяется на всех граждан. Соблюдение законности в деятельности оперативных сотрудников ОВД имеет психологическую основу.

В жизни не бывает так, чтобы одни люди только соблюдали определённые нормы поведения, а другие их только нарушали. Нормы поведения и деятельности по своей природе социальны. Социальная норма отражает результат сформированного общественного сознания в виде разделяемых определённой группой людей представлений и наиболее частых суждений. Нарушение социальных норм несёт наказание. На уровне индивидуального сознания мотивами, реализующими социальные нормы в поведении, являются долг, ответственность, совесть, нередко побеждающие в борьбе с чувствами, личными склонностями, желаниями и привычками. Общение как универсальный способ и условие социального взаимодействия изучается психологической наукой в теоретическом и прикладном аспектах. Теоретический анализ выделяет во взаимодействии людей то, что характеризует общие закономерности общения, его функции, цели и средства, структуру и динамику, он базируется на экспериментальных фактах, соответствующих природе изучаемого предмета и очищенных от влияния посторонних явлений. Экспериментально подтверждённые заключения о природе и психологических механизмах процесса, закономерностях его развития составляют предмет психологии общения и формируются в концепциях и теориях с использованием специального научного языка (понятий и терминов). Предмет и задачи прикладной психологии общения определяются прежде всего потребностями социальной практики.

При выполнении своих функций, вступая в коммуникативные взаимоотношения с гражданами, сотрудник формирует мнение о своей роли в обществе, отношение к правоохранительным органам. В этом случае навыки профессионального общения не только помогают ему реализовать свою профессиональную роль, но и сформировать позитивное мнение о деятельности правоохранительных органов.

Ведя речь о психологическом обеспечении оперативно-розыскной деятельности, нельзя не затронуть ряд положений, которые приводят к ошибкам в деятельности

оперативного сотрудника ОВД. Наиболее типичными причинами психологического характера, вызывающими ошибочные действия, является: неполнота сведений об объекте оперативно-розыскной деятельности; ошибки, искажения в восприятии внешних условий; неправильное понимание и оценка воспринятой информации; несоответствие конкретному моменту или ситуации распределения и концентрации внимания; психическая несобранность или расслабленность; неблагоприятное психофизиологическое состояние оперативных сотрудников; непредвидение возможных трудностей в деятельности и др.⁸ Необходимо иметь в виду, что повышенная напряжённость в психическом состоянии приводит к ошибкам наиболее часто. В меньшей степени известно, что в условиях спокойной работы, когда может наблюдаться психическое расслабление, также увеличивается возможность совершения ошибочных действий. Это объясняется потерей бдительности. К потере бдительности приводят также чрезмерные увлечения при выполнении своих профессиональных функций. Эти увлечения не позволяют распределять внимание оперативного работника на факты или ситуации, приводящие к ошибкам. Из этого следует, что для оперативного сотрудника ОВД при выполнении профессиональных функций считаются неблагоприятными условия либо повышенной, либо пониженной психической напряженности, а также чрезмерные увлечения, приводящие к ошибкам. Особо следует отметить, что своеобразная адаптация, привыкание к трудностям и риску в оперативно-розыскной деятельности приводят к потере бдительности и настороженности. Как один из факторов, приводящий к ошибкам, отметим появление привычки отступления от необходимых требований оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд, кажутся в данной ситуации незначительными.

References:

1. Потлачук, Н. В. Коммуникативная компетентность сотрудников криминальной милиции :автореф. дис. ... канд. психол. наук. - СПб, 2008.
2. Гримак, Л. П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. - М.: Политиздат, 1987.
3. Дубнякова, А. И. Мотивация как фактор профессионального развития сотрудников органов внутренних дел :автореф. дис. ... канд. психол. наук. - СПб., 2009.
4. Общая психология / под ред. А.В.Петровского; изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1977.
5. Лосев, А. Ф. Держание духа. - М.: Политиздат, 1989.
6. Платонов, К. К. Система психологии и теория отражения. - М.: Наука, 1982.
7. Носков, В. А. Психотехника общения в работе оперуполномоченного БХСС. - Горький, 1989.
8. Филонов, Л. Б. Тренинги делового общения сотрудников ОВД с различными категориями граждан. - М.: Изд-во АПО, 1992.

⁸Филонов, Л. Б. Тренинги делового общения сотрудников ОВД с различными категориями граждан. - М.: Изд-во АПО, 1992.

